

ZAMONAVIY LINGVISTIK TERMINLAR TAVSIFI

G`ofurova Barchinoy Xursanboy qizi

Andijon davlat universiteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: ushbu tezisdagi tilshunoslikning zamonaviy yo`nalishlaridan biri kognitiv tilshunoslikka oid lingvistik terminlar tavsifi bayon etiladi.

Kalit so`zlar: kognitiv tilshunoslik, freym, geshtalt, konsept, kategoriyalash, ssenariy, skript, slotlar.

Barcha sohalarda bo`lgani kabi tilshunoslikning ham bugungi kunning talablari va ehtiyojlari asosida rivojlanayotgan zamonaviy tilshunoslik yo`nalishlari mavjuddir. Zamon va makondagi o`zgarish va yangiliklar tilga bevosita o`z ta`sirini o`tkazadi. Lingvistika bu so`zning asosi *lingua* bo`lib, til degan ma`noni anglatadi. O`zbek tilidagi muqobili esa tilshunoslik. Bu ikki termin bir-biri bilan o`zaro sinonimik munosabat hosil qiladi. Zamonaviy tilshunoslik yo`nalishlari quyidagilarni tashkil etadi:

Kognitiv lingvistika, pragmalingvistika, lingvokulturalogiya, kompyuter lingvistikasi, matematik lingvistika, sotsiolingvistika, psixolingvistika, paralingvistika, ekstralingvistika, diaxron lingvistika, sinxron lingvistika, statik lingvistika, dinamik lingvistika, neyrolingvistika, etnolingvistika va boshqa bir qator yo`nalishlar va ular o`z ichida yana bir qancha tarmoqlarga bo`linib ketadi. Bu sohalarning rivojlanishi natijasida ularning mohiyati va asosini ochib beruvchi terminlar ham shakllana boradi. Ular orqali bu yo`nalishlarni tushunish oydinlashib boradi. Masalan, kognitiv tilshunoslik shakllanishi orqali shu bilan bog`liq tushunchalar kognitivlik, turkumlashtirish, konseptualizatsiya, kognivitizm, kulturologik, lingvokulturologik, mantqiy, falsafiy-semiotik; kognitiv semantika, kognitiv grammatika, kognitiv fonologiya, konsept, ssenariy, slotlar, skript, freym, geshtalt kabi terminlar bor.

Dastlab kognitiv tilshunoslik va unga doir terminlarga murojaat qilamiz.

Biz o`zimizni qurshab turgan olamni aql va tafakkurimiz bilan idrok etamiz. Til va ong o`rtasidagi munosabatlar muammolarini, dunyoni konseptuallashtirish va

turkumlashtirishda tilning ro`li, kognitiv jarayonlarda va inson tajribasini umumlashtirishda, insonning individual kognitiv qobiliyatlari bilan bog`liqligini va til va ularning o`zaro ta`siri shakllarini o`rganadigan tilshunoslik yo`nalishi – *kognitiv tilshunoslik*. Bu terminning mazmuni inglizcha “cognivite – bilishga oid” so`zi bilan bog`liq.

Turkumlashtirish – olingan bilimlarni tartibga solish jarayoni tushuniladi, ya`ni yangi bilimlarni inson ongida mavjud bo`lgan ma`lum sarlavhalar bo`yicha taqsimlash va bu ko`pincha bir shaxs ona tili bo`lgan til toifalari bilan belgilanadi.

Konseptualizatsiya – bu real yoki xayoliy olamning ba`zi bir hodisasining kognitiv xususiyatlari to`plamini aniqlash jarayoni bo`lib, ular odamga ushbu hodisa haqidabiroz aniqlangan tushuncha va g`oyaga ega bo`lish, yodda tutish va yangi ma`lumotlar bilan to`ldirish imkonini beradi.

Kognivitizm – bu fikrlash jarayonlarini boshqaradigan umumiy tamoyillarni o`rganishni birlashtirgan fanlar majmuidir.

Kulturologik – madaniyat elementlari sifatidagi tushunchalarni turli fanlar ma`lumoti asosida o`rganish.

Lingvokulturologik – til birliklari tomonidan milliy til madaniyatining elementlari sifatida atalgan tushunchalarni milliy qadriyatlar va ushbu madaniyatning milliy xususiyatlari bilan bog`liq holda o`rganish.

Mantiqiy – tushunchalarni ularning lingvistik shakliga bevosita bog`liqliksiz. mantiqiy usullar bilan tahlil qilish.

Semantik-kognitiv – tilning leksik va grammatik semantikasini tushunchalar mazmuniga kirish vositasi sifatida, ularni til semantikasidan konsepsiya sohasiga modellashtirish vositasi sifatida o`rganish.

Falsafiy va semiotik – belgining kognitiv asoslari o`rganiladi.

Konsept – lotin tilidagi “conceptus” – tushuncha so`zining kalkasidir. Konsept rus tilshunosligida XX asrning 1-choragida faylasuf S.Askoldov tomonidan ilmiy muomalaga kiritildi. Konseptga taniqli rus tilshunosi V.A.Maslova quyidagicha ta`rif bergan: bu lingvomadaniy o`ziga xoslik qayd etilgan va muayyan etnomadaniyat galarini u yoki bu tarzda tavsiflovchi semantik tuzilmadir.

Ssenariy – biror bir tipik hodisaga xos oʻzaro bogʻliq faktlarning ularning uzviyligini aks ettiruvchi namunaviy shakl misolida yoritilishidir. Ushbu namunaviy struktura maʼlum voqelik boʻlagiga oid harakatlar, holatlar uzviy munosabatlaridan iborat. Ssenariy (scenarios) tushunchasini kognitologiyaga oid tadqiqotlar doirasiga birinchilardan boʻlib, sunʼiy intellekt boʻyicha mutaxassislar R. Shenk va R. Abelsonlar kiritishgan [S. Chank.et.al.1975] ularning talqinicha, ushbu tushuncha voqealar ketma-ketligini, ularning oʻzaro bogʻlanishini koʻrsatish uchun zarur. *Slotlar* – har bir ssenariy tarkibidagi kichik mazmundagi qismlar.

Skript – inglizcha script soʻzining tub maʼnosi “qoʻlyozma, yozuv” namunaviy konseptual tuzilmalarning bir turi sifatida qaralib, u inson tafakkurida aks etayotgan borliqdagi voqealarning meʼyoriy ketma-ketligi namunasi. Skript tarkibiga kiruvchi voqealarning sabab-oqibat munosabatlari asosida tizimiy bogʻlanishi, ketma-ketligi hamda ushbu voqealarning stereotip takrorlanuvchanlik xususiyati uning asosiy tavsifi belgisi sifatida qaraladi. [Shank and Abelson. 1977]

Freym – inglizcha “frame”, “karkas” “ramka”, “skelet” maʼnolarini anglatadi. Dastlab “freym” termini XX asrning 70-yillarida Marvin Menskiy tomonidan freymni “andozali voqelik holatini aks ettiruvchi axborot strukturasi” deb taʼriflaydi[Minsky 1975: 212; Минский 1979]. Freym tushunchasini tilshunoslikka birinchi boʻlib, CH. Filmor tadbiq etdi. Filmor freym tajribani andozaga soluvchi kognitiv tuzilma boʻlib, ushbu tuzilma lisoniy birliklar vositasida shakllanadi.

Geshtalt – olmoncha gestalt (obraz, sruktura,yaxlit shakl) soʻzidan olingan boʻlib, ushbu tushuncha ruhiy tuzilmalar, obrazlarning oʻziga xos yaxlitlikni taʼminlovchi belgi va xususiyatlarining umumlashmasini anglatadi. Geshtalt nazariyasining asoschilaridan biri Maks Vertxaymer ushbu muammoni quyidagicha bayon qilgan edi: «...mavjud bogʻliqliklar asosida yuzaga keladigan yaxlitlik avval alohida boʻlaklar koʻrinishidagi elementlarning keying jamlanishidan iborat boʻlmasdan, balki ushbu yaxlitlikning ichki strukturaviy qonuniyatlari bilan belgilanadi»[Vertxaymer 1987:6] Har bir sohaning mohiyatini ochib beruvchi terminlar hisoblanadi. Bu esa fandagi muammolarni bartaraf etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`rxati:

1. Д.Попова, Н. А.Стернин, Когнитивная лингвистика. Монография.. – АСТ: «Восток – запад». 2007 – 314с. – ISBN 9785170451036
2. N.Mahmudov, Til tilsimi tadqiqi. Toshkent. “Mumtoz so`z” 2017. 60-bet.
3. Safarov. Sh. Kognitiv tilshunoslik. Jizzax – 2006. 25-bet.
4. H.Dadaboyev, Z.T. Xolmonova Turkiy tillarning qiyosiy-tarixiy grammatikasi //o`quv qo`llanma. T.: “Tafakkur Bo`stoni”, 2015. 150-b.
5. A.Hojiyev. Lingvistik terminlarning izohli lug`ati .T – 1985. 158. 81-bet
6. A. Nurmonov. O`zbek tilshunosligi tarixi. Toshkent –“O`zbekiston”-2002. 156-b.
7. A. Nurmonov «Tanlangan asarlar. I jild». «Akademnashr» nashriyoti, 2012-yil.